

Problématique De La Faible Participation De La Femme Congolaise A La Politique

KENYA MBUMBA Divine

Centre de Recherche en Sciences Humaines « CRESH »

B.P 3474 Kinshasa 1/ RD Congo

Résumé : Les femmes congolaises sont confrontées à deux sortes d'obstacles sur la voie de leur participation active à la vie politique pays. D'un côté, elles sont butées aux entraves structurelles occasionnées par des textes, des institutions discriminatoires, des pratiques, des comportements et de stéréotypes sexistes, réduisant ainsi, leurs possibilités de voter ou de se porter candidates à un mandat politique. De l'autre côté, faute des moyens, les femmes ont moins de chances que les hommes de suivre une formation, de nouer les contacts et de bénéficier des ressources nécessaires pour devenir dirigeantes performantes. Bien que certaines d'entre elles se distinguent parfois, mais leur participation à la scène politique demeure toujours faible jusque-là.

Mots clés : problématique, faible participation, femme congolaise, politique.

Introduction

La question de la participation politique des femmes, autrement dit de leur implication dans les différentes sphères du pouvoir, fait l'objet d'une attention particulière sur le plan international et à l'échelle de chaque pays. Déjà en 1979, la Convention pour l'Élimination des Discriminations à l'Égard des Femmes (CEDEF) prônait des « mesures pour réduire les discriminations à l'égard des femmes dans la vie politique et publique des pays, notamment en ce qui concerne le droit d'élire et d'être élue, de participer à l'élaboration de la politique des États et son exécution, d'occuper les emplois publics et d'exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement [1].

Au début des années 1990, les pays africains ont été marqués par une vague de démocratisation et par l'universalisation du discours démocratique. Avec comme effet, la réintroduction du multipartisme et des élections concurrentielles qui ont apparues très tôt comme des enjeux à l'émergence d'un nouvel ordre politique et social dans les continents.

Les élections inclusives, transparentes et participatives, où tous ceux qui en ont le droit ont la possibilité de voter pour choisir leurs représentants élus, sont ancrées au cœur de la démocratie [2].

Dès lors, la démocratie apparaît comme un état social marqué par un processus d'égalisation des conditions qui comporte une triple dimension égalitaire, c'est – à – dire, l'égalité des droits, des chances et culturelle [3].

De ce fait, l'intégration du genre dans le processus politique constitue un impératif démocratique et une démarche visant au respect du droit humain fondamental à l'égalité de genre. Elle vise à s'assurer de la participation de tous les citoyens, sans discrimination, à un processus qui ne pourrait être qualifié de démocratique si une partie de la population en était exclue. Cet aspect est d'autant plus critique que, dans la plupart des sociétés africaines, où les femmes représentent plus de la moitié de la population.

Cependant, l'accès des femmes au monde politique est d'ailleurs prévu par l'ODD 10 (Objectif du Développement Durable) qui table sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

De fait, l'analyse du genre dans une perspective d'intersectionnalité croisant (sexe, ethnique, niveau d'instruction, classe et toutes les autres formes d'appartenance) et de consubstantialité considérant les faits sociaux et culturels dans leur combinatoire montre que les rapports sociaux entre les sexes dans les processus politiques s'articulent avec les structures économiques et symboliques en insistant sur les permanences structurelles. Il faut savoir aussi que, ces appartenances ethniques, religieuses, régionales constituent aussi parfois des déterminants majeurs dans la politique [4].

Il faut aussi souligner que, la communauté internationale a adopté en 1945 la charte des Nations Unies en faveur de l'égalité entre l'homme et la femme. Depuis cette époque, la juste revalorisation de la position et de la condition des femmes dans la société ainsi que leur rôle dans le développement n'ont cessé d'être une préoccupation dans les pays d'Afrique et du monde [5].

La RDC est en train de mettre sur pied des instruments légaux et institutionnels de promotion des droits des femmes. Ces instruments internationaux et régionaux ratifiés garantissant les droits humains en générale et les droits des femmes en particulier.

Il s'agit entre autres de la convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes (CEDEF) de 1979 cité ci - haut, et de la déclaration universelle des droits de l'homme. Ces instruments, au niveau national, comprennent notamment : la constitution, le code de la famille révisé, la loi sur la mise en œuvre de la parité et les droits des femmes, les lois sur les violences sexuelles, etc.

Quant aux objectifs du millénaire pour les développements devenus objectifs pour les développements durables (ODD), ils mesurent entre autres de progrès en faveur de l'égalité de sexes par la proportion des sièges parlementaires occupés par des femmes [6].

Une participation effective en politique et dans la prise de décisions constitue un droit humain fondamental, garanti par divers instruments légaux mondiaux, continentaux et nationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 consacre aussi les principes de non-discrimination et de jouissance égalitaire des droits politiques, y compris le droit des femmes et des hommes de prendre part à la direction de leur pays.

Aussi la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) a ensuite renforcé le droit des femmes de participer à la vie politique et publique sur un pied d'égalité, notamment le droit de voter lors des élections et des référendums, l'éligibilité à toutes les fonctions électives ainsi que la participation active dans la formulation et la mise en œuvre des politiques gouvernementales [7].

Ainsi, l'Etat congolais et les responsables des partis politiques doivent veiller au respect strict des dispositions légales garantissant les droits de la femme, mettre en œuvre des mécanismes contraignants lesquels contesteront à la participation équitable de la femme à tous le niveau de prise de décision tel que prévu par la loi, promouvoir la culture d'égalité de chance, notamment par la création d'autres structures et instruments de défense des droits de la femme encore plus pressants, accorder la chance à l'élite féminine pendant la sélection des candidatures au sein des partis politiques, et d'autres part, la femme doit cesser de se sous-estimer, se réduisant à une simple femme ménagère et de faire foi au grand apport dont elle est censée donner pour l'édification de la nation.

A cet égard, il y a pas mal d'instruments juridiques au niveau international qui ont pour objectif de promouvoir la participation de la femme congolaise à la vie politique et à la gestion de la chose publique de son pays.

Malgré toutes ces garanties, on constate qu'en RDC, la scène politique semble fort être dominée par les hommes que les femmes, cela est probablement dû au fait que les femmes sont peu actives dans ce domaine. Et les péripéties de la participation de la femme s'observent dans la manière dont les textes de lois règlementent ce secteur de la vie, où les femmes sont appelées à accéder selon les étapes de la vie politique au même titre que les hommes.

Ce qui nous conduis à poser les questions suivantes :

- Quels sont les facteurs à la base de la faible participation des femmes à la politique en RDC ?
- Que faire pour que la femme y participe effectivement d'autant plus qu'il existe des mécanismes d'égalité de sexe et des instruments y relatifs ?

Eu égard à ces préoccupations, nous pensons que, les facteurs à la base de la faible présence des femmes au sein des institutions politiques congolaises sont :

- Les facteurs d'ordre institutionnel, dont il s'agirait notamment du non vulgarisation des lois en faveur de la participation des femmes à la politique, s'ajoutent à ces facteurs des obstacles structurels et socioculturels, tels que les stéréotypes de genre, les lois discriminatoires, ainsi que, les inégalités économiques et éducatives. Ces facteurs limiteraient l'accès des femmes aux postes de décision, entraveraient leur formation et leur capacité à naviguer dans un milieu souvent perçu comme exclusivement masculin, malgré le rôle économique et social important les femmes jouent dans la société ;
- Pour une participation effective et active des femmes dans la scène politique congolaise, il serait souhaitable de combiner des réformes politiques structurelles, accompagné d'un soutien ciblé aux femmes candidates et militantes, et un changement des mentalités suite à l'éducation et la sensibilisation, en y incluant l'adoption de lois comme les quotas, l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques, ainsi que la lutte contre les violences et stéréotypes sexistes.

Cette étude fait ressortir les facteurs occasionnant la faible participation de la femme congolaise dans la politique et contribue à la lutte pour l'égalité de genre, la promotion, ainsi que la protection des droits humains des femmes pour une participation active à la politique en République démocratique du Congo.

Méthodologie

Pour bien mener cette étude et atteindre les objectifs assignés à celle – ci, nous avons procédé à la méthode documentaire, qui nous permis d'établir une base solide des connaissances tout en explorant ce qui a déjà été fait sur notre thématique, tout en évitant ainsi de réinventer la roue. Ensuite elle nous aidé à affiner notre problématique, en formulant des hypothèses pertinentes et en économisant les temps et les ressources nécessaires en s'appuyant sur des données et théories existantes.

Résultats

Il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à l'égalité des genres en politique à l'échelle nationale congolaise. Les résultats qui ressortent de cette étude démontrent que, la participation des femmes congolaises en politique reste encore faible. Cette situation est due aux facteurs d'ordre structurel, socio- économique, aux us et coutumes, certaines lois discriminatoires, ainsi qu'à la femme elle – même qui doit fournir des efforts considérables pour contourner toutes barrières érigées par les hommes.

- ONU Femmes note que, selon la trajectoire actuelle, il faudra 130 ans pour atteindre l'égalité des genres aux postes de pouvoir les plus élevés.
- La mise à jour de l'Indice des normes sociales de genre (GSNI) du PNUD en 2023 souligne les obstacles importants auxquels les femmes et les filles sont confrontées pour réaliser leur potentiel, allant de la politique aux conseils d'administration des entreprises. Ces obstacles sont largement attribuables à des normes sociales profondément ancrées. De manière préoccupante, près de la moitié de la population mondiale estime que les hommes font de meilleurs dirigeants politiques que les femmes. Des stéréotypes comme ceux-ci créent des barrières à la participation équitable des femmes dans les institutions gouvernementales.
- Cependant, en dépit de l'existence de dispositions réglementaires, législatives, institutionnelles et structurelles favorables à l'instauration de l'égalité des sexes, de nombreuses inégalités entravent l'intégration effective du genre dans les processus électoraux en Afrique, et la République démocratique du Congo n'échappe pas épargnée.
- Une analyse diachronique de la participation des femmes en politique montre à cet effet qu'elles ont toujours été tenues à l'écart des instances du pouvoir. Depuis la démocratisation des pays africains, les efforts déployés par les politiques et stratégies nationales de même que les mécanismes institutionnels et les actions des organisations de la société civile, pour promouvoir le genre dans la sphère politique, n'ont eu qu'un impact limité dans la pratique.
- Les conceptions « traditionnelles » basées principalement sur le patriarcat relèguent la femme au second rang et confèrent à l'homme l'autorité y compris le pouvoir de gérer les affaires publiques et politiques. La perception différenciée des rôles masculins et féminins et des relations familiales entre les hommes et les femmes ont entraîné l'infériorisation de la femme.
- Dans un environnement à prédominance masculine comme en République démocratique du Congo, l'engagement politique des femmes apparaît comme contraire aux bonnes mœurs. L'internalisation de ces conceptions a engendré des stéréotypes et

préjugés qui créent une hiérarchie entre les hommes et les femmes et fondent les discriminations dont sont victimes les femmes dans les domaines social, économique et politique

Discussion

Les résultats issus de cette étude nous renseignent, qu'au stade actuel, nous assistons à une sorte de navigation à vue pour permettre à la femme congolaise de jouir tant soit peu de ses droits en cette matière. Le résultat en est que la participation politique de la femme congolaise est encore faible. Il est donc impérieux de mettre tout en œuvre pour la rendre plus forte, comme le veut du reste la Constitution de la RD Congo de 2006.

Partant de ces résultats, il est donc possible d'émettre une discussion avec ceux obtenus des autres auteurs qui nous ont précédés sur ce thème.

- En Afrique, les femmes ne représentent qu'un quart des 13 057 parlementaires, 26 % dans les chambres basses et 21 % dans les chambres hautes du Parlement. À six ans seulement de l'année 2030, date butoir pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), plusieurs pays africains sont encore loin d'être parvenus à une participation « égale et effective » dans la prise de décision politique [8].

- « La considération de la femme comme une poule non autorisée à chanter comme le fait le coq au village, appliquée à la sphère politique est non seulement une aberration mais aussi une évidence que dans les structures patriarcales existantes dans la Sous-Région, la politique n'est pas une affaire des femmes » [9].

Dès lors, la sous-représentativité des femmes en politique paraît largement une évidence dans la plupart des pays africains, la politique étant un univers largement dominé par les hommes. Au-delà des pesanteurs socioculturelles de cette situation, des obstacles structurels limitent la participation des femmes à la politique. C'est notamment le cas du fonctionnement des partis politiques (manque de promotion des candidates, difficulté à obtenir une position éligible), au système électoral qui limite le renouvellement du personnel politique.

En outre, des entraves économiques et relatives à la prise de décision affectent l'engagement des femmes dans le cycle politique. Les femmes ne disposent généralement pas des ressources financières pour payer leur caution ou leur positionnement sur les listes électorales. De plus, leurs responsabilités familiales sont incompatibles avec les programmes politiques, et elles ont un moindre accès à l'éducation et à la formation [10].

Ainsi, dans son étude sur la parité, femme et participation politique, l'auteur [11], met l'accent sur la comptabilité entre les différents rôles que joue la femme dans la société. Ces rôles étant cumulatifs, ils ne s'excluent pas mutuellement. D'où la femme peut jouer le rôle politique sans que celui-ci n'empiète sur son rôle domestique.

Cette étude a voulu démontrer les facteurs déterminants de la faible participation de la femme congolaise à la politique de son pays. Elle a des atouts majeurs comme le souligne l'auteur [11]. C'est à elle de prouver aux hommes qu'elle est capable d'assumer valablement des hautes fonctions politiques sans complexe.

Conclusion

La participation des femmes à la vie politique sont partout menacés par leurs homologues hommes. Ce qui détermine la faible participation de la femme congolaise à la politique de son pays comme l'indique issus de cette étude. Les femmes sont sous représentées dans la sphère politique congolaise. Et ceci malgré leurs compétences maintes fois démontrées, entant que leaders et agents du changement et en dépit de leur droit de participer en toute égalité à la gouvernance démocratique.

Eu égard à ce qui nous suggérons aux autorités comme le propose l'auteur n° [1] :

- D'accroître le niveau d'instruction, et combattre l'analphabétisme et l'illettrisme des femmes congolaises ;
- D'œuvrer pour le changement des mentalités et des comportements concernant les normes sociales dégradantes ;
- De renforcer le pouvoir économique des femmes congolaises ;

- De mettre en application le principe constitutionnel de la parité et la discrimination positive ;
- De développer une plus grande solidarité et plus de tolérance entre les femmes ;
- D'accorder aux femmes plus de poids politique et de voix dans les Partis politiques ;
- D'assainir les mœurs au sein de la classe politique féminine congolaise ;
- De multiplier et diversifier les sessions de formation pour les femmes congolaises en particulier, et celles du monde en générale.

Références

- [1]. Lututala M.B,(2019) : La Participation politique des femmes en République Démocratique du Congo Une enquête auprès des femmes politiques congolaises de Kinshasa, Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les Femmes, le Genre et la Construction de la Paix dans la Région des Grands Lacs
- [2]. Odimba K.C, (2024) : La participation politique des femmes en RD Congo : une réalité contextuelle, doaj, Vol. 1, n° 132
- [3]. Alexis de Tocqueville (2021) : Considérations sociales, culturelles et politiques sur les élections en Afrique, axe 7 : la problématique du genre dans les processus électoraux In https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2020/05/Appel-a-CC%80-articles_Axe7.pdf, consulté le 29 Octobre 2025 à 112h05'
- [4]. Capacité de vote, candidature, apport de suffrage dans certains pays In www.lecames.org/wp-content/uploads/2020/05/Appel-à-articles_Axe7.pdf, consulté le 24 octobre 2025, à 13h30'
- [5]. Alpha Oumar Kebe.,(2003) : La faible participation des femmes dans le projet de développement dans la CRD de Mankoutant en République de Guinée, université Gamal Abdel Nasser de Conakry – Mémoire de master en Sociologie (Genre et Développement)
- [6]. Mandata P., (2011) : parité, femme et participation politique, SPA/FSSAP, mémoire de licence, Unikin, inédit
- [7]. Butegwa F. et Charmaine Rodrigues, (2020) : La participation des jeunes femmes en politique et dans la prise de décisions au sein des états membres de l'union Africaine, 'ONU Femmes auprès de l'UA et de l'UNECA.
- [8]. Baromètre Afrique, (2024) : participation politiques des femmes deuxième édition, IDEA
- [9]. Barhatulirwa, (2013) : Considérations sociales, culturelles et politiques sur les élections en Afrique, axe 7 : la problématique du genre dans les processus électoraux In https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2020/05/Appel-a-CC%80-articles_Axe7.pdf, consulté le 29 Octobre 2025 à 112h05'
- [10]. Boistard P.,(2014) : femmes et politique, promouvoir l'accès des femmes en politique : la question des quotas, Réseaux femmes parlementaires.
- [11]. PNUD (2011), Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques : guide des bonnes pratiques pour encourager la participation politique des femmes, Graphique services, bureau, inc.